

A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO MATERNO-INFANTIL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 15/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10668839

Cristiano Pereira Sena¹; Eduarda Albuquerque Vilar²; Thaís Coimbra Batista³; Mariah Gomes Rangel Barcelos⁴; Robson Ferreira Quintão Gomes De Britto⁵; Mirela Mounir Bou Chacra⁶; Carlos Roberto Bastos Filho⁷; Suéllen da Silva Lima Ribeiro⁸; Eustáquio Moreira de Oliveira Filho⁹; Carolina Sant’Ana de Carvalho¹⁰; Carla Bettero de Araújo Baptista¹¹; Ana Liz Faria Bittencourt¹²; Salatiel da Conceição Luz Carneiro¹³; Nilziano José da Silva Santos¹⁴; Gina Patrícia de Araújo Nunes¹⁵; Lucas El Kik Damasceno Tostes¹⁶; Vinicius Alvarenga Ladeira Ribeiro¹⁷; Tayane Moura Martins¹⁸; Emanuelle Hastenreiter Frossard¹⁹; Mário Daniel Faria Bittencourt²⁰; Sabrina Raquel Pinto Ripardo²¹

RESUMO

Introdução: Entendemos que a imunização é uma das formas de intervenção mais econômicas e seguras, um dos fatores que proporcionam a proteção individual e coletiva, sendo uma parte essencial dos programas de saúde. A sua eficácia é determinada pela elevada cobertura e pela igualdade de acesso às vacinas. **Objetivo:** Abordar as questões em que ocorrem atrasos e questionamentos à imunização.

Metodologia: Se trata de um estudo do tipo, Revisão de Literatura que

consiste em organizar, esclarecer e resumir as principais obras existentes, a partir das citações que constituem parte integrante da revisão de literatura que abrange o tema, no período de 2012 a 2023. **Discussão:** De acordo com o Ministério da Saúde, a criança deve fazer no mínimo sete consultas de puericultura no primeiro ano de vida, e a partir dos dois anos de idade as consultas de rotina podem ser anuais, próximas ao mês de aniversário, onde a imunização de crianças e adolescentes pode ser atualizada nas consultas agendadas ou nas campanhas do Estado e busca ativa nos municípios. **Conclusão:** A partir deste trabalho, evidencia-se que, os pais e responsáveis têm papel fundamental e inalterável no cuidado com a saúde de seus filhos, bem como a responsabilidade pelas doenças causadas por doenças evitáveis de domínio público. A vacina é um bem essencial para manter a criança saudável, pois ajuda a prevenir diversas doenças que podem comprometer o desenvolvimento dos menores.

Palavras-chave: Imunização, Saúde da Criança, Brasil.

1º INTRODUÇÃO

Entendemos que a imunização é uma das formas de intervenção mais econômicas e seguras, logo a vacinação durante a gravidez é uma abordagem segura e eficaz para reduzir a morbidade e a mortalidade Materno-infantil causadas por doenças infecciosas preveníveis um dos fatores que proporcionam a proteção individual e coletiva, sendo uma parte essencial dos programas de saúde. Sendo uma estratégia que tem sido amplamente recomendada por organizações de saúde em todo o mundo. A sua eficácia é determinada pela elevada cobertura e pela igualdade de acesso às vacinas. (FERREIRA *et al*, 2018)

O Plano Nacional de Imunização (PNI) do Brasil foi criado em 1973. Ele tem foco na universalização das imunizações no país. A partir de 1977, o PNI passou a administrar a BCG, além das vacinas contra o sarampo, a pólio e a tríplice bacteriana (DTP), que protege da difteria, do tétano e da

coqueluche. Atualmente, 45 imunobiológicos são disponibilizados anualmente pelo programa. O último caso de Poliomielite registrado no Brasil foi em 1989. Em 1994, o país recebeu o certificado da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), de área livre de circulação do vírus selvagem da pólio. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado de poliovírus (BRASIL, 2022)

O Programa Nacional de Imunização (PNI) criado há quase 50 anos, tem como estratégia a prevenção e/ou controle da incidência de doenças infectocontagiosas e visa imunizar os brasileiros em todas as fases da sua vida.

Com a contribuição da cobertura vacinal, houve redução da mortalidade infantil, mas a desigualdade social se expressa com força dramática no número de óbitos que ainda ocorrem.

Podemos destacar importantes diferenças regionais nos índices de morbimortalidade e de cobertura vacinal. Duarte et al. (2002) observam que em mais de 70% dos municípios de Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Tocantins e Sergipe foram alcançadas coberturas vacinais para a tríplice DTP (Difteria, Tétano e Pertussis) acima de 95% em 2000. Nos Estados do Pará, Maranhão e Amazonas menos de 30% dos municípios apresentaram cobertura de DPT superior a 95% (PUGLIESI; TURA; DE ANDREAZZI, 2010).

Devido sua importância, a imunização deve ser entendida como um modificador no curso das doenças, já que apresentam acentuado decréscimo da morbidade e da mortalidade causada pelas doenças infecciosas evitáveis por vacinação. Ela representa o procedimento de menor custo e maior efetividade, que garante a promoção e a proteção da saúde em indivíduos vacinados. Quando ocorre na primeira infância, constitui-se em relevante ação de prevenção de doenças

infectocontagiosas, que podem levar ao óbito e graves sequelas em crianças no Brasil e no mundo (SANTOS *et al*, 2011)

É importante orientar e educar os pais quanto à imunização, pois o descuido em relação ao calendário básico de vacinação de crianças pode causar diversos agravos, que podem se reverter em graves problemas de saúde pública, logo a escola também é local de ensino aos pais e filhos acerca da imunização.

Segundo pesquisa realizada por Costa *et al* (2022) em 2015, a média de cobertura das nove principais vacinas indicadas a crianças com até um ano de vida esteve acima da meta, ou seja em 95,8%. Nos anos seguintes, esse percentual começou a declinar. Em 2016, por exemplo, a cobertura vacinal ficou em 86%; em 2017, esse percentual chegou a 87%. Embora, em 2018 tenha se chegado em 90% a cobertura vacinal em crianças, no ano de 2019 a média não passou de 83%.

Neste sentido, os estudos demonstraram que a falta de orientação dada aos pais durante as visitas à sala de vacina é uma constatação inaceitável em serviços que primam pela promoção da saúde, que têm como alicerce a educação em saúde (FERNANDES *et al*, 2015).

Outras pesquisas apontam os motivos que contribuíram em grande parte para essa queda, dentre eles, destacam-se o descaso e a desinformação dos pais ou responsáveis, as crenças, superstições e mitos de alguns grupos populacionais, além dos movimentos antivacina, muito disseminados em redes sociais e que aumentaram nos últimos meses com a pandemia do coronavírus (COSTA *et al*, 2022).

Partindo deste princípio, de que a imunização é a principal forma de prevenção das doenças, com a introdução das vacinas ocorreu à erradicação da varíola e poliomielite, mesmo com tantas vantagens, ressalta-se ainda o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual refere que a Imunização seja obrigatória nas crianças nos casos recomendados pelas autoridades de saúde.

Logo, este trabalho tem o objetivo geral, informar e divulgar a importância da vacinação infantil. E como objetivo específico abordar as questões em que ocorrem atrasos e questionamentos à imunização.

2º METODOLOGIA

Se trata de um estudo do tipo, Revisão Integrativa da Literatura, Vosgerau e Romanowski (2014) relata que a pesquisa integrativa consiste em organizar, esclarecer e resumir as principais obras existentes, a partir das citações que constituem parte integrante da revisão de literatura que abrange temas específicos de cada abordagem. A análise das publicações pode contribuir na reformulação histórica do diálogo acadêmico por apresentar inovações teóricas.

A revisão integrativa de literatura é um método que tem como finalidade sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um tema ou questão, de maneira sistemática, ordenada e abrangente. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre um assunto/problema, constituindo, assim, um corpo de conhecimento. Deste modo, o revisor/pesquisador pode elaborar uma revisão integrativa com diferentes finalidades, podendo ser direcionada para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise metodológica dos estudos incluídos de um tópico particular (ERCOLE, MELO, ALCOFORADO, 2014).

E devido à variedade e complexidade de informações produzidas e veiculadas na área da saúde diariamente, torna-se necessário ao enfermeiro reunir as melhores evidências disponíveis que respondam a uma questão clínica que necessita ser elucidada, levando-se em consideração a validade e relevância da evidência encontrada.

Nessa perspectiva, os artigos de revisão, assim como outras categorias de artigos científicos, são pesquisas que utilizam fontes de informações bibliográficas ou eletrônicas para obtenção de resultados de pesquisas de outros autores, com o objetivo de fundamentar teórica e cientificamente um determinado objetivo (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014).

Para este trabalho foi utilizado artigos científicos das Bibliotecas Virtuais: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Ministério da Saúde Brasil (MS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os seguintes descritores: Imunização, Saúde da Criança, Brasil com o auxílio do operador booleano AND.

Neste trabalho foram incluídos, periódicos e artigos originais Internacionais e Brasileiros, em idioma, inglês e português, que tenham sido publicados no período de 2012 a 2023 – salvo as legislações – que contenham pelo menos dois descritores, e que constam dos objetivos propostos no estudo. Foram excluídos estudos do tipo caso-controle, relatos de experiência, estudos de caso, artigos publicados fora de período estipulado e que não contenham relação com o objetivo do estudo.

Os dados foram analisados com vistas aos principais resultados e conclusões desde que contenham o objetivo proposto, confrontando as várias literaturas para comporem a revisão do estudo em questão. Os procedimentos metodológicos deste estudo adotaram levantamento bibliográfico a partir da análise de conteúdos de artigos científicos acerca da imunização na saúde da criança no Brasil.

3º A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO MATERNO-INFANTIL

Vacinação de acordo com o Ministério da Saúde, a criança deve fazer no mínimo sete consultas de puericultura no primeiro ano de vida, e a partir dos dois anos de idade as consultas de rotina podem ser anuais, próximas ao mês de aniversário, onde a imunização de crianças e adolescentes pode ser atualizada nas consultas agendadas ou nas campanhas do Estado e busca ativa nos municípios. Quanto mais cedo a vacinação começar na infância, menores serão as chances de doenças e complicações (BRASIL, 2023).

A vacinação durante a gestação foi associada a uma redução significativa do risco de complicações maternas, como infecções respiratórias e outras doenças imunopreveníveis. Além disso, a vacinação mostrou-se eficaz na

prevenção de casos graves de doenças como tétano neonatal e coqueluche em recém-nascidos (Souza et al., 2020).

O êxito das Campanhas de Vacinação contra a varíola na década dos anos sessenta mostrou que a vacinação em massa tinha o poder de erradicar a doença. O último caso de varíola notificado no Brasil foi em 1971, e no mundo em 1977 na Somália.

Em 1973 foi formulado o Programa Nacional de Imunizações (PNI), por determinação do Ministério da Saúde, com o objetivo de coordenar as ações de imunizações que se caracterizavam, até então, pela descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida área de cobertura (BRASIL, 2022)

Outro aspecto relevante é a efetividade da vacinação contra influenza durante a gravidez na redução do risco de hospitalização por infecções respiratórias no bebê outrossim, vacinas contra hepatite B, rubéola e Haemophilus influenzae tipo b também foram associadas à proteção do bebê contra doenças infecciosas graves e prevenção de transmissão vertical do vírus. A vacinação materna também pode contribuir para a redução da transmissão vertical do HIV.

Já esquecidas pela sociedade atual, a caxumba, a rubéola e a poliomielite já estiveram em destaque e constituíram grandes ameaças, quando ainda não existiam formas de imunização contra essas enfermidades. Sendo um ato indispensável para garantir a proteção de várias doenças perigosas (BRASIL, 2019).

E buscando controlar e erradicar doenças a partir da vacinação em massa de crianças, o Ministério da Saúde desenvolve programas de imunização e promove campanhas periodicamente, no entanto, devido a varios fatores como o nível cultural e econômico dos pais, causas relacionadas a crenças, superstições, mitos e credos religiosos, muitas crianças não são vacinadas (SILVEIRA *et al*, 2007).

O real problema é que, de acordo com a pesquisa Ibope Inteligência de 2020, apesar de 90% da população reconheça a importância das vacinas, três em cada dez crianças brasileiras não estão vacinadas contra doenças fatais. Aliás, a Unicef emitiu um alerta segundo o qual, desde 2015, ocorre uma queda da cobertura vacinal entre menores de 5 anos. Com a pandemia, a situação piorou. De acordo com a entidade, em 2019 a imunização contra sarampo, caxumba e rubéola era de 93,1%, já em 2021, os números caíram para 71,5% (RIZZO, 2022).

Os estudos apontam vários motivos que contribuíram em grande parte para essa queda, dentre eles, destacam-se o descaso e a desinformação dos pais ou responsáveis, as crenças, superstições e mitos de alguns grupos populacionais, além dos movimentos antivacina, muito disseminados em redes sociais e que aumentaram nos últimos meses com a pandemia de Covid 19 (CAVALCANTE *et al*, 2021).

Em julho de 2020, a Organização mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) alertaram sobre a diminuição da vacinação em crianças em todo o mundo, dando como causa a interrupção na entrega e na aceitação dos serviços de imunização causados pelo coronavírus (BRASIL, 1990).

Pais, responsáveis ou/e cuidadores devem ser informados detalhadamente a respeito dos benefícios da vacinação na prevenção de doenças, não somente para a sua criança ou adolescente, como também para a população como um todo, considerando que deixar de vacinar pode colocar toda uma coletividade em risco. Por isso, o ato de vacinar constitui-se numa responsabilidade social de proteção coletiva, e sua negativa deve ser considerada como negligência (PICKERING *et al*, 2012).

3.1 Funcionamento da Vacina

A vacinação é chamada de imunização, porque elas ensinam o sistema imunológico a combater determinadas doenças, caso a pessoa já tenha

recebido proteção contra uma doença com uma vacina, é dito que essa pessoa está imune a essa doença.

Cada vacina funciona no sentido de prevenir apenas um tipo de infecção. Por exemplo, a vacina contra a gripe apenas ajuda a prevenir a gripe. Além disso, às vezes, é necessário receber várias doses da vacina para que ela tenha eficácia total (MSD, 2021).

Quando uma criança é vacinada, seu sistema imunológico é estimulado a desenvolver anticorpos de combate à infecção, para protegê-la de contrair a doença. Assim, se posteriormente essa mesma criança for exposta ao agente agressor em questão, o corpo consegue reconhecê-lo e, a partir deste reconhecimento, produzir os anticorpos necessários para combatê-lo.

O Brasil é uma das referências mundiais em imunização e possui um dos maiores programas de vacinação do mundo, o PNI e aplica anualmente uma média de 100 milhões de doses, e o SUS tem capacidade de vacinar mais de um milhão de pessoas por dia em todo o Brasil. A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas e reabilitação (FERNANDES *et al*, 2015).

3.1.1 Vacina Hepatite B

Constituição: antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HbsAg), obtido por engenharia genética, purificado e associado ao adjuvante hidróxido de alumínio. Esquema vacinal: a partir do nascimento, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida. O esquema habitual de vacinação para imunocompetentes consiste em três doses, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e seis meses entre a primeira e a terceira dose (0,1 e 6 meses), segundo Brasil (2013).

O Ministério da Saúde do Brasil recomenda quatro doses da vacina, no nascimento, o recém-nascido recebe a vacina hepatite B isolada e, aos 2, 4

e 6 meses de idade a vacina combinada penta (contra difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B). Com o objetivo de reduzir o número de injeções no primeiro ano de vida (BRASIL, 2012).

3.1.2 Vacina Rotavírus

Esquema vacinal: a vacina rotavírus monovalente deverá ser administrada em duas doses, a primeira aos 2 meses de idade, com os limites de faixa etária de 1 mês e 15 dias até no máximo 3 meses e 15 dias e a segunda dose aos 4 meses de idade, com limites de 3 meses e 15 dias até no máximo 7 meses e 29 dias 16. O intervalo mínimo entre as duas doses é de 4 semanas (BRASIL, 2013). E de acordo com o artigo do Portal Segmedic (2021), estas são algumas das vacinas indispensáveis às crianças.

3.1.3 DTP

Essa vacina é chamada de “penta”, pois serve ao combate de 5 doenças: Hepatite B; Tétano; Coqueluche; Infecções da bactéria Haemophilos B e Difteria. Deve ser tomada em 3 doses aos 2º, 4º e 6º meses de vida, sendo que tem reforço ao 15º mês e depois, aos 4 anos de idade.

3.1.4 BCG

Vacina que protege o bebê do desenvolvimento grave de tuberculose, sendo aplicada no braço direito no primeiro mês de vida. É comum que apareçam efeitos colaterais ou reações após algumas semanas.

3.1.5 VIP e VOP

A vacina VIP e VOP serve para a proteção contra poliomielite e paralisia infantil, também segue as mesmas dosagens iniciais (VIP) e de reforço (VOP) que a DTP. As três primeiras doses são injetáveis, enquanto as doses de reforço são em gotinhas.

3.1.6 Febre Amarela

A vacina de febre amarela deve ser tomada aos nove meses de idade em dose única. A dose de reforço só é indicada em casos de áreas de risco, em que há muita contaminação pelo vírus.

3.1.7 HPV

Essa vacina é indicada para crianças, sendo que para as meninas aos 9 e 14 anos de idade e os meninos, 12 e 13 anos. O motivo dessa vacina é a proteção do Vírus do Papiloma Humano antes do início da vida sexual, bem como reduzir o desenvolvimento de câncer no colo do útero.

3.1.8 Influenza

A vacina da gripe deve ser tomada uma vez ao ano a partir dos 6 meses até os 5 anos de idade.

3.1.9 Tríplice Viral

São duas doses de vacina que protege contra caxumba, rubéola e sarampo, sendo administrada aos 12º e 15º mês de vida, com dois reforços aos 4 e 6 anos de idade.

3.1.10 Tetra Viral

Essa vacina é disponível apenas na rede privada e inclui a varicela (mais conhecida como catapora) à lista de doenças que são combatidas, devendo ser aplicada como reforço da Tríplice Viral.

3.1.11 Meningocócica C

A meningocócica é a vacina que protege a criança da meningite C, doença gravíssima que pode acarretar lesões no cérebro de forma permanente e surdez. Sendo aplicada em duas doses, no 3º e 5º mês de vida e com reforço no 1º ano.

4º PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E A VACINAÇÃO

A educação em saúde no ambiente escolar visa a formação de atitudes e valores levando os educandos a compreensão de suas atitudes e do reflexo delas na sua saúde e da saúde dos outros. Não se limita a transmitir conhecimentos, mas sim incentivar a curiosidade, a análise crítica das situações e circunstâncias das condições de saúde individual e coletiva (MARCONDES, 1972).

A escola é um espaço privilegiado para práticas de promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde e de doenças, está inserida dentro do território adscrito à Estratégia Saúde da Família. A articulação entre escola e unidade de saúde é essencial para o desenvolvimento das atividades e integração da assistência (BRASIL, 2015a).

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído em 05 de dezembro de 2007 pelo governo federal através do decreto N° 6.286. Surgiu como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação, com o objetivo de promover melhoria na qualidade de vida dos estudantes por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. O PSE visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde e contribui para a formação integral dos estudantes por meio das suas ações, auxiliando no enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino (BRASIL, 2012).

O PSE tem como objetivo aproveitar a permanência do aluno na escola para que o mesmo apreenda conceitos sobre educação em saúde, em especial, a prevenção das doenças por meio da vacinação. Logo, as crianças e adolescentes são ótimos agentes de saúde, propagam no ambiente familiar o que aprenderam na escola, sendo também formadores de opinião em casa. Ações de promoção e prevenção á saúde, quando realizadas com o apoio dos profissionais de saúde e da educação fortalecem vínculos e permitem a manutenção da qualidade de vida, pois

geram um comprometimento por parte de todos os envolvidos. Assim, a escola torna-se um excelente espaço para diálogo, informação e mobilização sobre vacinas, assunto importante para toda família (BRASIL, 2012).

5º CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho evidencia de forma clara e objetiva, aos pais e responsáveis um papel fundamental e insubstituível na manutenção da saúde dos seus filhos, bem como a responsabilidade pelas doenças evitáveis na sociedade. A função da equipe de saúde e a escola é, portanto, incentivar e capacitar os pais e responsáveis para que incluam seus filhos no calendário vacinal, pois é um direito da criança.

A imunização durante a gravidez é uma estratégia importante para proteger a mãe e a criança, sendo benéfico para a saúde das mães e dos recém-nascidos. A Análise integrada e resultados da literatura mostraram a eficácia da vacinação durante a gravidez, com resultados positivos associados à redução do risco de complicações maternas e transmissão de doenças infecciosas e infecções respiratórias em lactentes nos primeiros meses de vida.

A transferência de anticorpos maternos através da vacina cria imunidade para os recém-nascidos, é simples e protege as crianças contra doenças infecciosas.

A Vacinação Contribui para a prevenção de infecções respiratórias, reduzindo a hospitalização do Bebê no primeiro mês de vida e auxilia na saúde materna.

É de suma importância que as campanhas de vacinação sejam realizadas em unidades de saúde dos mais variáveis portes, em escolas, creches, centros de convivência e demais espaços públicos e privado, pois a vacina é um bem essencial para manter a criança saudável, pois ajuda a prevenir

diversas doenças que podem comprometer o desenvolvimento dos menores.

CALENDÁRIO SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE BRASILEIRO: IMUNIZAÇÃO INFANTIL

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis. O Calendário Nacional de Vacinação pode ajudar a descobrir quais vacinas seu filho precisa e quando. As vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde – SUS são seguras e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais.

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	BCG	Única	Formas graves da tuberculose (miliar e meningea)
	Hepatite B (recombinante)	Única	Hepatite B
2 meses	Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta)	1ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP)	1ª dose	Poliomielite
	Pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10)	1ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	Rotavirus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH)	1ª dose	Diarreia por rotavírus (Gastroenterites)
3 meses	Meningocócica C (conjugada) - (Meningo C)	1ª dose	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C
4 meses	Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta)	2ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP)	2ª dose	Poliomielite
	Pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10)	2ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	Rotavirus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH)	2ª dose	Diarreia por rotavírus (Gastroenterites)
5 meses	Meningocócica C (conjugada) - (Meningo C)	2ª dose	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C
6 meses	Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta)	3ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP)	3ª dose	Poliomielite
	Influenza (1 ou 2 doses (anual))	1 ou 2 doses (anual)	Infecções pelo vírus <i>influenza</i>
	Vacina Covid-19	1ª dose*	Proteção contra as formas graves e complicações pela covid-19.
7 meses	Vacina Covid-19	2ª dose*	Proteção contra as formas graves e complicações pela covid-19.
9 meses	Febre amarela (atenuada) - (FA)	Uma dose	Febre amarela
	Vacina Covid-19	3ª dose*	Proteção contra as formas graves e complicações pela covid-19.
12 meses	Pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10)	Reforço	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	Meningocócica C (conjugada) - (Meningo C)	Reforço	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C
	Sarampo, caxumba, rubéola (Triplíce viral)	1ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola
15 meses	Adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP)	1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOPb)	1º reforço	Poliomielite
	Adsorvida hepatite A (inativada)	1 dose	Hepatite A
	Tetraviral	1 dose	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
4 anos	Adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP)	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Febre amarela (atenuada)	Reforço	Febre amarela
	Poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOPb)	2º reforço	Poliomielite
	Varicela (monovalente) - (Varicela)	1 dose	Varicela
5 anos	Febre Amarela (atenuada) - (FA)	1 dose**	Proteção contra Febre Amarela
	Pneumocócica 23-valente - (Pneumo 23)	1 dose	Para a proteção contra infecções invasivas pelo pneumococo na população indígena
9 anos e 10 anos	HPV Papilomavirus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante)	2ª doses***	Proteção contra Papilomavirus Humano 6, 11, 16 e 18

*A vacina Covid-19 está recomendada com esquema de 03 doses (aos 06, 07 e 09 meses de idade). Caso não tenha iniciado e/ou completado o esquema primário até os 09 meses de idade, a vacina poderá ser administrada até 04 anos, 11 meses e 29 dias, conforme histórico vacinal, respeitando os intervalos mínimos recomendados (04 semanas entre a 1ª e 2ª dose; e 08 semanas entre a 2ª e 3ª dose).

**Caso a criança não tenha recebido as 02 (duas) doses recomendadas antes de completar 05 anos.

***Em casos de violência sexual, indivíduos de 9 a 45 anos que tenham sido totalmente vacinados com a HPV4 não precisam de doses adicionais. Aqueles com esquema incompleto, ou não iniciados, devem receber as doses restantes para completar o esquema recomendado (3 doses, com a 2ª dose após 2 meses da 1ª e a 3ª dose após 6 meses da 1ª).

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CALENDÁRIO SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE BRASILEIRO: GESTANTE

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DA GESTANTE

Tomar as vacinas recomendadas durante a gravidez ajuda a proteger você e seu bebê de doenças potencialmente graves.

IDADE GESTACIONAL	VACINA	DOSE (ESQUEMA)	DOENÇAS EVITADAS
A qualquer tempo no pré-natal	Hepatite B recombinante (HB)	Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacinal	Proteção contra Hepatite B
A qualquer tempo no pré-natal	Difteria e Tétano (dT)	Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacinal Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves	Proteção contra Difteria e Tétano
20 ^a semana de gravidez e puérperas até 45 dias	Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa - acelular)	Uma dose a cada gestação	Proteção contra Difteria, Tétano e Coqueluche

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

6º REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Cuide de quem você ama: entenda a importância da imunização infantil.** 2019. Disponível em: <https://maternidadebrasil.com.br/pt/sobre-nos/blog/cuide-de-quem-voce-ama-entenda-a-importancia-da-imunizacao-infantil>.

BRASIL. Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. **Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e dá outras providências.** [Internet]. 1990.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Caderno do gestor do PSE. Brasília, 2015a.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Pediatria fala da importância da vacinação infantil.** 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/dgh/noticias/2022/pediatra-fala-da-importancia-da-vacinacao-infantil#:~:text=Paula%20Mota%2C%20pediatra%20e%20infectologista,amentando%20a%20expectativa%20de%20vida>.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa nacional de imunização – Vacinação.** 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acao-informacao/acoes-e-programas/programa-nacional-de-imunizacoes-vacinacao>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Coordenação Geral do programa Nacional de imunizações. **Informe Técnico da Introdução da Vacina Pentavalente – Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae tipo b (conjugada).** Brasília; 2012.

Brasil. Portaria nº. 1.498, de 19 de julho de 2013. **Redefine o calendário nacional de vacinação, o calendário nacional de vacinação dos povos indígenas e as campanhas nacionais de vacinação, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em todo território nacional.** Diário OFICIAL da União; 2013.

BRASIL. **Saúde reforça importância da vacinação e acompanhamento da saúde da criança.** 2023 <https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Saude-reforca-importancia-da-vacinacao-e-acompanhamento-da-saude-da-crianca>.

CAVALCANTE, R.L. *et al.* **Impacto da pandemia por COVID-19 na imunização da vacina contra o Papilomavírus Humano entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos na região do Xingu – Pará.** Research, Society And Development [Internet]. 2021.

DA COSTA, M. I. *et al.* **O impacto da pandemia da COVID 19 no esquema vacinal de crianças nascidas no ano de 2020 no distrito de Cacau Pirêra, Iranduba-AM.** Brazilian Journal of Development, [S. l.], v. 8, n. 12, p. 77943–77959, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n12 079.

DUARTE, E.C. *et al.* **Epidemiologia das desigualdades em saúde no Brasil: um estudo exploratório.** Brasília: Organização Pan-Americana de Saúde; 2002.

ERCOLE, F. F.; MELO, L. S.; ALCOFORADO, C. L. G. C. **Revisão Integrativa versus Revisão Sistemática.** Revista Mineira de Enfermagem. 2014. Disponível em: <https://www.reme.org.br/artigo/detalhes/904>.

FERNANDES, A.C.N. *et al.* **Análise da situação vacinal de crianças pré-escolares em Teresina (PI).** Revista Brasileira de Epidemiologia [Internet]. 2015

FERREIRA, V.L.R. *et al.* Avaliação de coberturas vacinais de crianças em uma cidade de médio porte (Brasil) utilizando registro informatizado de imunização; Cad. Saúde Pública 2018;

MARCONDES, Ruth Sandoval. Educação em saúde na escola. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 89-96, Mar. 1972.

MSD. **Vacinações na infância.** 2021 Disponível em:

<https://www.msmanuals.com/pt-br/casa/fatos-r%C3%A1pidos-problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/vacina%C3%A7%C3%A3o-de-crian%C3%A7as/vacina%C3%A7%C3%B5es-na-inf%C3%A2ncia>

PICKERING, L.K. *et al.* **Active and Passive Immunization.** American Academy of Pediatrics. In: Red Book: 2012 Report of the Committee on Infectious Diseases. Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics; 2012. P.1-109.

PUGLIESI, M. V; TURA, L. F. R; DE ANDREAZZI, M. F. S. **Mães e vacinação das crianças: estudo de representações sociais em serviço público de saúde.** Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil [online]. 2010, v. 10, n. 1

Pereira, L. et al. (2022). Impacto da vacinação contra influenza na gestação: redução do risco De hospitalização por infecções respiratórias no bebê.

RIZZO, F. **A baixa imunização infantil no Brasil.** Saúde Debate. 2022.

Disponível em: <https://saudedebate.com.br/noticias/opiniaio/a-baixa-imunizacao-infantil-no-brasil/#:~:text=Al%C3%AAs%20a%20Unicef%20emitiu%20um,ca%C3%ADram%20para%2071%2C5%25>.

SANTOS, B. L. *et al.* **Percepção das mães quanto à importância da imunização infantil** Northeast Network NursingJournal 12.3 (2011).

SEGMEDIC. **Vacinação infantil conheça as principais vacinas que seu filho deve tomar.** 2021. Disponível em:

<https://www.segmedic.com.br/saude/vacinacao-infantil-conheca-as-principais-vacinas-que-seu-filho-deve-tomar/>.

SILVEIRA, A.S.A *et al.* **Controle de vacinação de criançasMatriculadas em escolas municipais da cidade de São Paulo.** Ver. Esc. Enferm. 2007

VOSGERAU, D. S. A. R; ROMANOWSKI, J. P. **Estudos de Revisão: Implicações Conceituais e Metodológicas.** Revista Diálogo Educacional. 2014. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/de/v14n41/v14n41a09.pdf>.

Souza, E. et al. (2020). Efetividade da vacinação contra difteria, tétano e coqueluche: Prevenção de casos graves dessas doenças no bebê.

dr cristianosen@gmail.com¹; enfeduardaalbuquerque@gmail.com²
;Thaiscoimbra0@gmail.com³; Mariahgomes.b@gmail.com⁴;
robsoncontador@outlook.com⁵; Mirelax29@gmail.com⁶;
carlosrobertofbastos@gmail.com⁷; suellenlimaribeiro@gmail.com⁸;
juniorsafira@outlook.com⁹; carolsantdc@gmail.com¹⁰;
Carla.bettero@gmail.com¹¹; analizfariabittencourt@gmail.com¹²;
Salatiel.carneiro@gmail.com¹³; Coachnew38@gmail.com¹⁴;
Gpanunes.patricia@gmail.com¹⁵; Lucaselkik1234@gmail.com¹⁶;
viniciusribero@hotmail.com¹⁷; Tayane.martins@uepa.br¹⁸;
Emanuellefrossard1056@gmail.com¹⁹;
mariobittencourtnegocios@gmail.com²⁰;
Sabrinaraquel_pr@hotmail.com²¹
MANAUS-AM 2024

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:contato@revistaf
t.com.br**ISSN:** 1678-0817**CNPJ:**48.728.404/0001-
22**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.**Editor****Científico:**Dr. Oston de
Lacerda Mendes**Orientadoras:**Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre**Revisores:**

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil